

УДК 796.853.23

МНОГОЛЕТНЯЯ ПОДГОТОВКА ДЗЮДОИСТОВ

О.В. КОПТЕВ, Д.Д. ДЖАНЫБЕКОВ, Н.Э. РЫСКУЛОВА, Т.В. ДАНЬШИНА

***Аннотация.** В статье рассматриваются взгляды различных авторов на построение многолетней подготовки спортсменов. В каждом виде спорта есть свои особенности построения многолетней подготовки. В большинстве случаев взгляды совпадают, но есть и различия. Однако, все авторы сходятся в одном: вся многолетняя подготовка должна быть подчинена единой цели: демонстрации спортсменом наивысших индивидуальных спортивных результатов. Это возможно только при учете биологического возраста, взаимодействия этапов многолетней подготовки, оптимального распределения средств внутри каждого тренировочного этапа.*

***Ключевые слова:** многолетняя подготовка, этап подготовки, дзюдоисты, тренировочный процесс, спортивный результат.*

ДЗЮДОЧУЛАРДЫ УЗАК УБАКЫТКА ДАЯРДОО

О.В. КОПТЕВ, Д.Д. ДЖАНЫБЕКОВ, Н.Э. РЫСКУЛОВА, Т.В. ДАНЬШИНА

***Реферат.** Бул макалада спортчулар үчүн узак мөөнөттүү машыгуу түзүмү боюнча ар кандай авторлордун көз караштары каралат. Ар бир спорттун өзүнчө өзгөчөлүктөрү бар, ал узак мөөнөттүү машыгууга келгенде. Көпчүлүк учурларда, көз караштар ырааттуу, бирок Бул биологиялык жашты, узак мөөнөттүү даярдоо этаптарынын өз ара аракеттенүүсүн жана ар бир окуу этабында ресурстарды оптималдуу бөлүштүрүүнү эске алганда гана мүмкүн болот. айырмачылыктар да бар. Бирок, бардык авторлор бир нерсеге макул болушат: бардык узак мөөнөттүү машыгуулар бир максатка багытталышы керек: спортчунун эң жогорку жеке спорттук көрсөткүчтөргө жетиши.*

***Негизги сөздөр:** узак мөөнөттүү даярдык, даярдоо этабы, дзюдочулар, машыгуу процесси, спорттук жыйынтык.*

LONG-TERM TRAINING OF JUDOKAS

O.V. KOPTEV, D.D. DZHANIBEKOV, N.E. RYSKULOVA, T.V. DANSHINA

***Abstract.** This article examines the views of various authors on the structure of long-term training for athletes. Each sport has its own specific characteristics when it comes to long-term training. In most cases, the views are consistent, but there are also differences. However, all authors agree on one thing: all long-term training should be geared toward a single goal: the athlete's achievement of the highest individual athletic performance. This is only possible if we take into account biological age, the interaction of stages of long-term preparation, and the optimal distribution of resources within each training stage.*

***Key words:** long-term preparation, preparation stage, judokas, training process, sports result.*

Процесс подготовки спортсменов высокой квалификации можно условно разделить на три взаимосвязанные составляющие: построение процесса, его реализацию и контроль за ходом подготовки.

При построении спортивной подготовки целостность тренировочного процесса обеспечивается на основе определенной структуры, которая представляет собой относительно устойчивый порядок объединения компонентов (подсистем, сторон и отдельных звеньев), их закономерное соотношение друг с другом и общую последовательность.

Структура тренировки характеризуется в частности:

- 1) порядком взаимосвязи элементов содержания тренировки (средств, методов общей и специальной физической, технической и тактической подготовки);
- 2) необходимым соотношением параметров тренировочной нагрузки (её количественных и качественных характеристик: объёма и интенсивности);
- 3) определённой последовательностью различных звеньев тренировочного процесса (отдельных занятий и их частей, этапов, периодов, циклов), представляющих фазы или стадии данного процесса.

В зависимости от масштаба времени, в пределах которого протекает тренировочный процесс, различают микро-, мезо-, и макроструктуру.

Научно-методическое обоснование построения многолетней подготовки дал Л.П. Матвеев [1], положив в основу разбиения многолетней процедуры возрастные особенности и логику спортивного совершенствования, выделив три стадии.

1 – стадия базовой подготовки с примерной продолжительностью 4-6 лет состоит из двух этапов:

- предварительной спортивной подготовки с направленностью на всестороннее физическое развитие и пробу сил занимающимися в доступных спортивных упражнениях;
- начальной спортивной специализации с направленностью на овладение основами спортивного мастерства в виде на базе продолжающейся общефизической подготовки.

2 – стадия максимальной реализации спортивных возможностей в большинстве видов спорта продолжается от 18-20 до 22-26 лет и включает два этапа:

- предкульминационный, совпадающий с углубленным спортивным совершенствованием за счёт дополнительных временных затрат, отводимых на специальную подготовку (физическую, техническую, психическую) для овладения высотами спортивного мастерства;
- этап высших достижений, совпадающий с возрастом, наиболее благоприятным для демонстрации индивидуальных максимальных спортивных результатов.

3 – стадия спортивного долголетия включает:

- этап сохранения достижений в результате стабилизации общего объёма тренировочных нагрузок с периодическим увеличением парциальных (частных) объёмов при выполнении отдельных групп тренировочных упражнений продолжается примерно до 35-40 лет;
- этап поддержания общей тренированности со смещением направленности средств на оздоровительно-рекреационные и подчинение их элементам неспортивной жизнедеятельности.

Дальнейшее развитие теория многолетней подготовки получила в трудах В.Н. Платонова [2]. Он называет пять основных этапов многолетней подготовки:

- начальной подготовки (продолжительностью 1,5-3 года) с задачами: укрепление здоровья детей, разносторонняя физическая подготовка, устранение недостатков в физическом развитии, обучение технике специальных и вспомогательных упражнений;
- предварительной базовой подготовки (до 3-х лет) с задачами: разностороннее развитие физических возможностей организма, укрепление здоровья, устранение недостатков в физической подготовленности, создание двигательного потенциала для освоения разнообразных двигательных навыков, формирование устойчивого интереса юных спортсменов к целенаправленной многолетней спортивной подготовке;
- специализированной базовой подготовки (4-5 лет) с основной задачей – сохранение объёмов общей и вспомогательной подготовки в первой половине этапа и определение узкой спортивной специализации во второй его половине;
- максимальной реализации индивидуальных возможностей (3-4 года) с основной задачей – максимальное использование тренировочных средств, способных вызвать бурное протекание адаптационных процессов;

- сохранения достижений с главной задачей – поддержание достигнутого уровня подготовленности и результатов.

Впоследствии появился ряд работ, посвященных, как теоретическому обобщению вопросов многолетней спортивной подготовки: В.П. Филин [3], Ж.К. Холодов и В.С. Кузнецов [4] и др.; так и реализации её различных вариантов на практике: А.В. Антипов, В.П. Губа [5], А.В. Еганов [6]; В.И. Филимонов [7].

Так, Н.В. Жмарев [8] выделяет в многолетнем процессе две подсистемы: массового и результативного спорта. Первая характеризуется, по мнению автора, ориентированностью на развитие массовости доступными тренировочными нагрузками; вторая – ориентированностью на высшие достижения.

В подсистеме массового спорта выделяются такие относительно самостоятельные уровни подготовки:

- начальной подготовки с решением задач массовости и создания резерва для результативного спорта;
- углубленной специализации с критерием эффективности – результаты спортсменов и количество подготовленных разрядников.

В подсистеме результативного спорта выделяются три относительно самостоятельных уровня подготовки:

- базовой подготовки с основной направленностью – подготовка резерва для сборных команд областного уровня;
- высшего спортивного мастерства – подготовка резерва сборной команды страны;
- высших достижений - максимальные результаты на международных соревнованиях.

Предложение Т.С. Тимаковой [9] отличается фундаментальной научной обоснованностью. Автор предлагает схему построения многолетней подготовки пловцов на основе закономерности становления спортивного мастерства и биологической зрелости спортсменов (т.е. по сути – с учетом возрастных особенностей в морфофункциональном, конституционном, половом и прочих показателях развития). Она выделяет следующие этапы с соответствующими целевыми установками:

- этап предварительной подготовки (юноши 8-10 лет) – адаптация организма ребёнка к систематическим целенаправленным занятиям;
- этап начальной спортивной подготовки (юноши 10-12 лет, биологический возраст которых оценен в 1-3 балла) – создание предпосылок формирования оптимальных условий для дальнейшей углубленной специализации;
- этап углубленной специализации (юноши 12-16 лет, биологический возраст которых оценен в 3-6 баллов) – подведение организма и личности спортсмена к достижению максимально высоких результатов;
- этап спортивного совершенствования (юноши 16-20 лет, биологический возраст которых оценен в 6-8 баллов) – достижение максимальных результатов;
- этап достижения высшего мастерства (спортсмены 20-25 лет, биологический возраст которых оценен в 8-9 баллов) – достижение максимальных результатов.

Д. Харре [10], основываясь на практике и научных данных о закономерностях развития разных возможностей (физических, интеллектуальных, психических и пр.) человека, выделяет две фазы в многолетней подготовке: 1) фазу становления спортсмена («базовую» тренировку) и 2) фазу достижения наивысших результатов с общей продолжительностью обеих фаз около 15 лет.

С.С. Горбачев [11] на основе анализа большого экспериментального материала по боксу считает целесообразным разделить многолетнюю подготовку на четыре этапа:

- этап предварительной подготовки (первый год обучения), в котором основными задачами являются: а) массовый отбор и б) формирование у юношей устойчивого интереса к занятиям боксом на последующих этапах;

- второй этап (его продолжительность два года) посвящается разносторонней физической подготовке и освоению широкого круга техники и тактики бокса;
- третий этап (четыре года) – это поиск и формирование индивидуальной манеры ведения боя на основе разносторонней общей и специальной подготовленности;
- четвертый этап (его начало приходится примерно на возраст 20 лет) имеет главной задачей демонстрацию наивысшего спортивного результата и возможно долгое его сохранение.

Система подготовки охватывает ряд приоритетных направлений, среди которых авторы: В.Н. Платонов [2], В.П. Филин [3], К.П. Сахновский [12] выделяют ориентацию на достижение максимального результата на каждом этапе многолетнего совершенствования; обоснование возрастных диапазонов, связанных с первыми большими успехами на международной арене и продлением периода успешных выступлений спортсменов на заключительных этапах спортивной карьеры; ориентацию на индивидуальные задатки и способности каждого конкретного спортсмена.

Анализ литературных источников таких авторов, как В.Н. Платонов [2], В.Г. Никитушкин [13] по вопросам многолетней подготовки показал, что на протяжении нескольких десятилетий система подготовки спортсменов постоянно изменяется, что свидетельствует о ее динамичности и необходимости дальнейшего исследования. Неизменным остается фактор, определяющий оптимальную структуру многолетней подготовки спортсмена, - благоприятная динамика становления мастерства, которую в наиболее общем виде отражает продолжительность многолетней спортивной подготовки и её отдельных этапов. По словам В.М. Волкова и Л.В. Ромашова [14], - «знание сроков формирования мастерства, целесообразной продолжительности этапов многолетней подготовки позволит тренеру оптимально планировать процесс становления мастерства, последовательно, без рывков и ускорений проходить все ступени спортивного совершенствования». В основе существенных её отличий в различных видах спорта - особенности структуры соревновательной деятельности. В единоборствах, где принципиальны приходящие с годами тактическая зрелость и соревновательный опыт, продолжительность многолетней подготовки в полтора-два раза больше, чем, например, в гимнастике, где успех во многом зависит от координационных способностей и гибкости, максимум развития которых достигается обычно в юношеском возрасте [15].

Следует отметить, что анализ динамики мастерства в единоборствах сложнее, чем в видах спорта с точно измеряемым результатом. На результат выступления в соревнованиях в значительной мере могут повлиять жеребьёвка, состав участников и их квалификация. И поэтому динамика собственного спортивного результата должна дополняться анализом динамики становления отдельных сторон подготовленности: физической, технической и др.; не говоря уже об анализе соревновательной деятельности – количестве атакующих и защитных действий, побед и поражений, занятых мест в различных турнирах и т.д. [6].

Рассмотрим кратко варианты структуры многолетней подготовки.

Авторы В.П. Филин [3], Ж.К. Холодов и В.С. Кузнецов [4] выделяют 4 этапа подготовки и определяют возрастной диапазон для каждого из них в разных видах спорта, в том и числе и для борьбы:

- этап предварительной подготовки (10-12 лет) направлен на укрепление здоровья и улучшение физического развития, овладение основами техники выполнения физических упражнений, приобретение разносторонней физической подготовленности на основе занятий различными видами спорта, привитие интереса к занятиям, воспитание волевых качеств;
- этап начальной спортивной специализации (13-14 лет) направлен на достижение всесторонней физической подготовленности, овладение основами техники избранного вида спорта, совершенствование основных физических качеств, приобретение соревновательного опыта;

- этап углубленной специализации (15-16 лет) направлен на совершенствование техники избранного вида спорта и специальных физических качеств, накопление соревновательного опыта, совершенствование волевых качеств;

- этап спортивного совершенствования (17 лет и старше) направлен на совершенствование техники избранного вида спорта и специальных физических качеств, повышение тактической подготовленности, освоение должных тренировочных нагрузок, достижение спортивных результатов в зоне первых больших успехов (норматива мастера спорта), совершенствование психической подготовленности.

Специалисты борьбы и дзюдо предлагают иное деление многолетней подготовки.

Так, например, Г.С. Туманян [16] в рамках многолетней подготовки выделяет следующие циклы: начальный (9-11 лет), совпадающий с этапом базовой подготовки; предрекордный, совпадающий с этапами спецподготовки (12-16 лет) и углубленной спецподготовки (с 15-16 до 18-19 лет); рекордный (с 18-19 до 28-30 лет), совпадающий с этапом демонстрации (с 18-19 до 23-25 лет) наивысших достижений и их стабилизации (с 25-26 до 28-30 лет); завершающий цикл (28-30 лет), совпадающий с этапом постепенного прекращения активных занятий спортом.

Р.А. Пилоян [17] выделяет три следующих этапа: начального совершенствования, углубленного совершенствования и реализации индивидуальных возможностей; полагая, что такое разделение показывает, к чему, кроме сиюминутных успехов, должны стремиться тренер и ученик.

Болгарская система многолетней подготовки борцов предусматривает три этапа: начальной подготовки (10-12 лет), продолжительностью один-три года с направленностью на формирование разносторонней физической подготовленности и овладение азами техники; специальной подготовки (13-16 лет), продолжительностью четыре года с основной направленностью на формирование высокого уровня вспомогательной и специальной подготовленности; спортивного совершенствования (17-18 лет и старше) с направленностью на достижение индивидуально возможной вершины спортивного мастерства [18].

И.Д. Свищев с соавт. [19] делят всю подготовку дзюдоистов в ДЮСШ на три этапа: 1) этап начальной подготовки (НП) (10-11 лет); 2) учебно-тренировочный этап (УТ) (12-15 лет); 3) этап спортивного совершенствования (СС) (16-17 лет).

При кажущейся разноречивости приведенных классификаций в них все же довольно четко просматривается следующая типичная возрастная динамика спортивных достижений: начало занятий – подъём – расцвет – наивысший уровень и стабилизация с возможными периодическими снижениями.

Таким образом, многолетняя подготовка в теории спорта изучается многие десятилетия. Постоянно совершенствуется структура отдельных этапов и всего многолетнего процесса. Одни работы посвящены теоретическому обобщению вопросов многолетней подготовки, другие - практической реализации её различных вариантов. Однако во всех этих работах просматривается типичная возрастная динамика спортивных достижений: начало занятий – подъём – расцвет – наивысший уровень и стабилизация с возможными периодическими снижениями.

Отличительной чертой международно-признанных видов борьбы является деятельность спортсменов в вариативных конфликтных ситуациях спортивного поединка [23, 34, 44, 45, 85]. В этих условиях спортсмен должен уметь быстро оценивать обстановку и реагировать на нее точными, своевременными и эффективными действиями [54, 58, 59, 188]. Да и среди спортивных единоборств борьба отличается более длительным, непосредственным физическим контактом с противником, что ведет к дополнительным эмоциональным и психологическим нагрузкам [213, 264]. Это справедливо и для такого единоборства как дзюдо.

Специфика дзюдо («дзюдо» в переводе с японского означает «гибкий путь») заключается в его происхождении [161, с. 80]. Оно было создано мастером Дзигоро Кано в конце девятнадцатого века в Японии как боевое искусство [187]. Благодаря своей популярности,

дзюдо вышло на мировую арену в качестве спортивного единоборства после трансформации: из технического арсенала были изъяты удары и травмоопасные приемы, а за основу были взяты броски, болевые приемы, удушения и удержания [161, с. 86]. От международно-признанных видов борьбы, таких как греко-римская, вольная, самбо - дзюдо отличается меньшим применением физической силы и большим разнообразием разрешённых технических действий.

Соревнования по дзюдо регламентированы специфическими для дзюдо правилами. Они базируются на правилах знаменитой японской школы «Кодокан», в которых были заложены основные принципы этики, различные уровни оценок технических действий и наказаний. Так, в отличие от других видов единоборств, при определении победителя в дзюдо одна более высокая оценка за приём превышает сумму любого количества низших оценок. Тем самым наибольшее внимание уделяется качеству проведенного приема. Приёмы, получающие высшие оценки – «иппон» (чистая победа) и «ваза-ари» (полпобеды) в японской терминологии носят название «кимари-вадза» – ударные приемы, а оценки «иппон» и «ваза-ари» называются ударными [277]. Проводя ударные приемы, дзюдоист одерживает чистую победу или получает решающее преимущество. Двигательная структура соревновательной деятельности в дзюдо носит ациклический характер с широким разнообразием вариантов движений. Нагрузка в процессе поединка большая и в высокой степени переменная, что приводит к постоянному изменению интенсивности сдвигов в системах организма. В разнообразных технических приемах дзюдо: захватах, бросках, борьбе лёжа приходится преодолевать вес тела противника и его противодействие, что предъявляет высокие требования к центральной нервной системе, опорно-двигательному аппарату и вегетативным системам организма. Жёсткое физическое и психическое противостояние на соревнованиях различного ранга обуславливает большую изменчивость и индивидуальное своеобразие состояний дзюдоистов, возникающих во время встреч с противниками разного уровня мастерства, совершенствуя соревновательную компетентность.

Мастерство дзюдоистов заключается в умении победить, несмотря на активное противодействие противника. Оба спортсмена стремятся не только повысить эффективность своих действий, но одновременно снизить результативность действий противника, заблокировать, использовать его силу (движение) для достижения своей цели. Преимущество в таких условиях приобретает тот дзюдоист, который хорошо ориентируется в пространстве, лучше владеет своим телом, удерживая равновесие, умеет нарушать равновесие противника и использовать его действия для проведения своих технических приемов. Ориентировка в сложной экстремальной обстановке поединка зависит от способности дзюдоистов к восприятию внешних сигналов, от точности переработки их в нервных центрах, что в свою очередь определяется степенью самоконтроля эмоций [273, 284]. Эмоции не только значительно усиливают влияние физических нагрузок на организм, но и способствуют искажению таких специфических чувств, как «чувственный образ правильно выполненного приема», «чувство татами», «момент выполнения приема» и т.д.

Проблеме ведущих факторов, определяющих уровень спортивного мастерства, посвящен ряд работ [158, 288, 290]. Данные, полученные в этих работах, свидетельствуют о том, что высокий уровень психической, функциональной и физической подготовленности единоборцев во многом определяет способность эффективно и с высокой степенью надёжности использовать свои технико-тактические действия в ходе поединка или всего турнира [18, 19, 39, 60]. В тренировочной же деятельности высокий уровень подготовленности позволяет выполнять значительные по объёму и интенсивности нагрузки, осваивать и совершенствовать технико-тактические приёмы в минимальное время и с максимальной результативностью.

Из вышесказанного видно, что дзюдо - весьма специфичный вид единоборства. Зародившись в Японии как боевое искусство, оно постепенно трансформировалось в вид спорта, сохранив в себе национальный колорит [47]. Соревновательная деятельность в дзюдо

характеризуется непосредственным длительным физическим контактом с противником. Техника включает броски, болевые приемы, удушения и удержания [230, 298]. От международно-признанных видов борьбы дзюдо отличается меньшим применением физической силы и большим разнообразием технических действий. Повышение надёжности выступления дзюдоистов на соревнованиях связано с реализацией структурных единиц модели «соревновательной компетентности».

В процессе многолетней подготовки растет тренированность спортсмена. С очередным переходом на следующий этап многолетнего процесса повышается ранг соревнований, в которых участвует спортсмен, увеличивается ответственность за результат выступления, приобретает новый соревновательный опыт, а, следовательно, повышается качество соревновательной деятельности.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Матвеев, Л.П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты: учеб. / Л.П. Матвеев. – 7-е изд. стер. - М.: Спорт, 2020. – 342 с.
2. Платонов, В.Н. Двигательные качества и физическая подготовка спортсменов / В.Н. Платонов. – М.: Спорт, 2022. – 656 с.
3. Филин, В.П. Основы юношеского спорта / В. П. Филин. – М.: Советский спорт, 2006. – 225 с.
4. Холодов, Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учеб. / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. – 15-е изд., стер. – М.: Академия, 2018. – 496 с.
5. Антипов, А.В., Губа, В.П. Многолетняя подготовка футболистов в спортивной академии / А.В. Антипов, В.П. Губа. - М.: Спорт, 2023.- 216 с.
6. Еганов, А.В. теория и методика избранного вида спорта: дзюдо / А.В. Еганов. - Изд-во: Лань, 2024. – 2-е изд. стер. - 276 с.
7. Филимонов, В.И. Бокс. Теория и практика / В.И. Филимонов. - М.: Физкультура и спорт, 2021. – 776 с.
8. Жмарев, Н.В. Системный подход и целевое управление в спорте / Н.В. Жмарев. – Киев: Здоров'я, 1994. – 143 с.
9. Тимакова, Т.С. Факторы спортивного отбора или Кто становится олимпийским чемпионом: монография / Т.С. Тимакова. – М.: Спорт, 2018. – 288 с.
10. Харре, Д. Учение о тренировке / Д. Харре. – М.: Физкультура и спорт, 1971. – 328 с.
11. Горбачев, С.С. Теория и методика бокса: учеб. / С.С. Горбачев, Е.В. Калмыков, В.А. Киселев. – М.: Советский спорт, 2023. – 260 с.
12. Сахновский, К.П. Теоретико-методические основы рациональной многолетней подготовки спортсменов / К.П. Сахновский // Человек в мире спорта: новые идеи, технологии, перспективы: тез. докл. Междунар. конгр. – М., 1998. – Т.1. – С. 269-271.
13. Никитушкин, В.Г. Теория и методика детско-юношеского спорта: учеб. / В.Г. Никитушкин. – М.: Спорт, 2021. – 328 с.
14. Волков, В.М. Некоторые аспекты формирования спортивного мастерства [Текст] / В.М. Волков, Л.В. Ромашов // Теория и практика физической культуры. – 1976. – №10–С. 19-22.
15. Гавердовский, Ю.К. Теория и методика спортивной гимнастики: учеб. / Ю.К. Гавердовский. – М.: Советский спорт, 2021. – 368 с.
16. Туманян, Г.С. Стратегия подготовки чемпионов / Г.С. Туманян. – М.: Советский спорт, 2006. – 494 с.
17. Пилоян, Р.А. Узловые вопросы многолетней подготовки борцов: метод. пос. / Р.А. Пилоян. – Малаховка, 1988. – 28 с.
18. Петров, Р. Свободна и класическа борба / Р. Петров, Д. Добрев, Н. Берберов. – София: Медицина и физкультура, 1977. – 351 с.
19. Свищев, И.Д. Комплексная оценка подготовленности спортсменов и тренеров по дзюдо / И.Д. Свищев, С.В. Ерегина. – М.: Советский спорт, 2013. – 128 с.